

Др Предраг Цветковић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 004.85:34
519.816
340.114

DOI: 10.5281/zenodo.19607172

МАШИНСКО УЧЕЊЕ И ПРАВО: УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Брз развој метода машинског учења отворио је нова питања у вези са њиховом улогом у савременим правним системима. Иако технике машинског учења омогућавају обраду великих скупова података и идентификовање образаца у судској пракси и правним текстовима, њихова примена у правном контексту покреће низ теоријских и нормативних дилема. За разлику од права, системи машинског учења функционишу путем статистичког закључивања изведеног из података, а не путем експлицитно формулисаних норми. Основна линија анализе је однос између статистичког и правног резонувања. Анализа разматра потенцијалне примене машинског учења у праву, попут анализе судске праксе, предиктивне правне аналитике и процене ризика. Указује се на структурна ограничења алгоритамских система у процесу нормативног одлучивања. Посебна пажња посвећена је питањима објашњивости алгоритамских одлука, правне одговорности и захтева да правне одлуке буду образложене и подложне институционалној контроли. Рад закључује да машинско учење не може заменити нормативно правно расуђивање, али може имати легитимну улогу као помоћни аналитички инструмент у обради правно релевантних чињеница и правних података. Његова примена у правном систему претпоставља нормативну контролу, транспарентност и очување темељних принципа правне сигурности, одговорности и владавине права.

Кључне речи: машинско учење, право, алгоритамско одлучивање, објашњивост, правно резонување, владавина права.

* pepi@prafak.ni.ac.rs

Predrag Cvetković, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Machine Learning and Law: An Introduction

The rapid development of machine learning has opened new questions regarding its role within legal systems. While machine learning techniques enable the analysis of large datasets and the identification of patterns in judicial decisions and legal texts, their integration into legal practice raises fundamental theoretical and normative concerns. Unlike the legal norms, machine learning systems operate through statistical inference derived from data rather than through explicitly defined normative rules. The key line of analysis is the relationship between statistical reasoning and legal reasoning. The analysis examines the potential uses of machine learning in legal contexts: the analysis of judicial practice, predictive analytics, and risk assessment. It emphasizes the structural limitations of algorithmic systems in normative decision-making. Particular attention is given to the issues of explainability, legal accountability, and the requirement that legal decisions must be reasoned and subject to institutional control. The paper argues that machine learning cannot replace normative legal reasoning but may serve as a supportive analytical tool in processing legally relevant facts and legal data. Thus, its purposeful use within the legal system presupposes normative control, transparency and the preservation of fundamental principles, such as legal certainty, accountability, and the rule of law.

Keywords: machine learning, law, algorithmic decision-making, explainability, legal reasoning, rule of law.